

Научная статья

УДК 81'37

DOI: 10.5281/zenodo.15303692

**ПАРАГРАФЕМЫ ТЕКСТА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ. КРЕОЛИЗАЦИЯ И ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА БРЕНДОВ
В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM**

© 2025 *Е.В. Федоровская*

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Московский политехнический университет»

ORCID 0009-0001-9035-3410

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В данной статье исследуются особенности использования параграфемных элементов в текстах маркетинговых коммуникаций, их роль в интернет-дискурсе и влияние на взаимодействие брендов с аудиторией. В условиях перенасыщенности медиапространства и трансформации потребительских предпочтений бренды используют креолизованные тексты и паралингвистические средства (эмодзи, стикеры, выделенный и скрытый текст) для установления эмоциональной связи с целевой аудиторией. Анализ публикаций брендов «Магнит Маркет», «МегаФон» и «Rostic's» в мессенджере Telegram продемонстрировал высокую актуальность параграфемных средств, их значимость для создания уникального лексического стиля и повышения узнаваемости брендов. Основное внимание уделяется адаптивности маркетингового языка к современным цифровым условиям, что позволяет усиливать ассоциативные связи с потребителями и формировать конкурентное преимущество. Результаты исследования подчеркивают, что паралингвистические элементы являются эффективными инструментами для привлечения внимания, создания эмоционального отклика и укрепления позиций брендов в динамичной цифровой среде.

Ключевые слова: параграфемы, интернет-дискурс, креолизованные тексты, язык маркетинговых коммуникаций, бренд-коммуникации.

Для цитирования: Федоровская Е.В. Параграфемы текста маркетинговых коммуникаций в цифровую эпоху. Креолизация и паралингвистические особенности на примере языка брендов в мессенджере Telegram / Е.В. Федоровская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 113-122. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15303692>.

Введение. Современные маркетинговые коммуникации находятся на пересечении лингвистических и социокультурных трансформаций, вызванных развитием цифровых технологий и изменением потребительских предпочтений. В перенасыщенной медиасреде перед брендами стоит задача привлечения внимания, создания запоминающихся впечатлений и установления эмоциональных связей с аудиторией. Одним из ключевых инструментов для решения этих задач является использование креолизованных текстов и параграфемных элементов в интернет-дискурсе, которые интегрируют вербальные и визуальные компоненты, формируя единое смысловое пространство.

Сегодняшняя цифровая эпоха кардинально трансформировала способы коммуникации, что особенно заметно в сфере маркетинговых взаимодействий. Бренды, стремясь адаптироваться к динамично меняющимся условиям медиапространства,

активно используют новые лингвистические и паралингвистические инструменты для установления эмоциональной связи с аудиторией. Отличительной особенностью современных коммуникаций является интеграция паралингвистических элементов, таких как эмодзи, смайлики, выделенный текст и так называемый скрытый текст. Эти элементы, опираясь на традиционные лингвистические приемы, позволяют брендам адаптироваться к реалиям цифровой среды. Они не только дополняют вербальное сообщение, но и усиливают его воздействие, делая коммуникацию более выразительной и запоминающейся.

Исследования таких ученых, как И.Е. Ключанов и Е.Е. Анисимова, подчеркивают важность визуальной и графической составляющих в привлечении внимания и вызывании эмоционального отклика. Кроме того, применение этих инструментов развивается под влиянием новых медиаплатформ, таких как приложения для обмена сообщениями (например, Telegram).

Цель исследования – проанализировать современные тенденции использования параграфемных элементов в текстах маркетинговой коммуникации, обновить их типологию и выявить наиболее эффективные инструменты взаимодействия бренда с аудиторией. Эмпирическая база исследования включает публикации брендов «Магнит Маркет», «Мегафон» и «Rostic's» в «Telegram» за восьмимесячный период. Особое внимание уделяется анализу креолизованных текстов, их роли в формировании эмоционального взаимодействия с аудиторией и адаптации к требованиям цифровой среды.

Научная новизна работы заключается в актуализации списка параграфем, используемых в современных маркетинговых текстах, а также в выявлении их роли в формировании эмоционального отклика аудитории. Исследование дополняет существующие теоретические наработки в области паралингвистики и интернет-дискурса, предлагая новые подходы к анализу креолизованных текстов. Практическая же значимость исследования заключается в возможности применения его результатов для оптимизации маркетинговых коммуникаций.

Материалы и методы исследования. Данное исследование направлено на изучение актуальных параграфемных средств, используемых в текстах маркетинговых коммуникаций брендов, с акцентом на их применение в интернет-дискурсе. Особое внимание уделено влиянию цифровизации на языковую парадигму, трансформации используемых инструментов и их эффективности при взаимодействии с аудиторией. Материалами исследования стали 514 публикаций трех брендов: «Магнит Маркет», «МегаФон» и «Rostic's», размещенных на платформе быстрых сообщений (мессенджере) Telegram в течение восьми месяцев. Мессенджер Telegram был выбран в качестве исследовательской платформы благодаря его актуальности при коммуникационной активности брендов, а также гибкости и широким возможностям для креолизованных текстов.

Основным методом исследования выступил контент-анализ. Были проанализированы элементы параграфемного оформления, включая иконические символы (смайлы, эмодзи, стикеры), выделенный текст и так называемый скрытый текст. При этом исследование носило комплексный характер, охватывая как количественный анализ частоты использования параграфем, так и качественную оценку их влияния на аудиторию.

Изучение параграфемных средств выявило три ключевых тренда: активное использование смайлов, стикеров и эмодзи, высокую популярность выделенного текста и внедрение скрытого текста как нового средства коммуникации. Анализ также показал, что использование параграфемных элементов варьируется в зависимости от бренда, отражая индивидуальные стратегии взаимодействия с аудиторией.

Таким образом, исследование позволило актуализировать существующий список параграфем, а также выявить их роль в формировании эмоционального отклика и улучшении восприятия бренда. Эти данные подчеркивают важность дальнейшего изучения языковых инноваций в цифровой среде.

Основная часть. Паралингвистические средства языка находят применение в текстах маркетинговых коммуникаций на протяжении длительного времени. Широта вариативности их использования, возможности при формировании большей вовлеченности аудитории делает их значимым инструментом. Однако смена реалий в виде трансформации каналов коммуникации, возникновения новых из них, формирования новых норм языка под воздействием цифровизации, приемы, использующихся при выстраивании коммуникации, ставят вопрос о необходимости трансформации использующихся лингвистических инструментов.

Конечно, переход в диджитал-формат коммуникаций массового потребителя весьма заметно отразился на языке. Здесь можно упомянуть большое количество лексических неологизмов, регулярно обновляющихся, чему в значительной степени способствуют стремительно развивающиеся цифровые технологии. Стоит упомянуть также внедрение заимствованной лексики, что обусловлено открытой системой международной сети Интернет [9]. К тому же активность виртуального общения во многом способствовала стилистическому упрощению языка, что отразил российский лингвист Максим Кронгауз, рассматривающий адаптацию письменного языка в рамках интернет-дискурса, перенимающего нормы разговорной речи [7]. Данные метаморфозы не могли остаться незамеченными сферой маркетинговых коммуникаций, которая вынуждена оперативно реагировать на трансформации, актуальные для массового потребителя. Учитывая значимость текстового контента при выстраивании коммуникации, язык маркетинга адаптивен и претерпел значительные изменения.

Использование паралингвистических приемов, в частности параграфем, является часто применяемым инструментом современных бренд-коммуникаций. Переняв их у языка СМИ и в целом печатного текста, язык маркетинга сумел интегрировать их в свою деятельность. Однако активное использование в рамках своей медиаактивности таких каналов коммуникации, как социальные сети, способствовало распространению новых лингвистических норм для рекламного текста. Социальные сети и мессенджеры, пользуясь широкой распространённостью среди потребительской аудитории, стали одним из ключевых каналов взаимодействия с ними для представителей брендов. Однако насыщенность медиaprостранства, обилие потребляемого контента привели аудиторию к определенной пресыщенности и, как следствие, зашоренности, так называемой, информационной слепоте. В то же время необходимо сказать, что персуазивный характер использующихся языковых средств при выстраивании взаимодействия с аудиторией является одним из ключевых показателей эффективности [8]. Но быстро распространяющийся контент, увеличивающееся количество площадок для его размещения и потребления приводят к ситуации, когда остановить взгляд потребителя на своем информационном сообщении становится все сложнее. В свою очередь рекламное сообщение подвергается еще более критической оценке. Это заставляет бренды прибегать к поискам дополнительных способов воздействия на свою аудиторию. Когда мы рассматриваем цифровые коммуникации, стоит признать, что вербальная информация не всегда способна сконцентрировать внимание аудитории на себе и вынуждена прибегать к паралингвистическим средствам (т.е. невербальным).

Отдельно стоит отметить, что у паралингвистических средств есть возможность оказания эмоционального воздействия на потребителя данного контента, что в ситуации

с текстами маркетингового характера имеет очень большое значение. Использование привычных для пользователей языковых средств способствует сближению и интимизации коммуникативного процесса между брендом и его потребителями. Изучение актуальных параграфемных элементов может выступить в качестве инструмента по способствованию установлению тесных связей посредством наличия общих языковых привычек. Это, в свою очередь, способно привести к повышению общего уровня лояльности аудитории и, как следствие, улучшению показателей эффективности работы бренда.

Однако стоит отметить, что рассмотрение набора паралингвистических средств требует адаптации под сегодняшние реалии. Средства коммуникации и актуальные языковые привычки меняются. Логично, что и набор паралингвистических средств заметно изменился. Исследование параграфемных элементов ведется давно, например, данная область изучалась еще в 80-х годах прошлого века И.Э. Ключановым [5]. Значительных изменений данный перечень не претерпевал. Тогда как прямое рекламное воздействие активно теряет свою актуальность, освобождая место более нативным инструментам воздействия.

Рекламные коммуникации сменяются на бренд-коммуникации, что провоцирует применение приемов, имеющих антропоморфные формы и создающие возможность для более «человеческого» общения брендов, а также параграфемы, свойственные межличностной коммуникации. Иными словами, все более часто и активно в рамках коммуникации брендов используются элементы, свойственные межличностному общению, с применением средств, характерных для взаимодействия пользователей между собой. Это позволяет гуманизировать образ бренда в глазах потребителей, сместить фокус внимания с его продуктовых качеств на те ценности, что заложены непосредственно в позиционирование бренда и, как следствие, установить более тесный контакт.

Особое внимание при выстраивании коммуникации прагматического характера сегодня стоит уделить графическим элементам, которые становятся неотъемлемой частью текста маркетинговых коммуникаций на площадках социальных сетей и мессенджеров.

Использование параграфемных элементов не является новшеством, однако существующая типологизация затрагивает более классические варианты. Например, Л.П. Амири в статье «Параграфемные средства языковой игры как паралингвистические реалии в рекламной коммуникации» предлагает следующий перечень инструментов:

- использование математических знаков (с полной или частичной заменой вербального сегмента цифровым);
- использование физических символов (например, знак температуры t° или единицы измерения C°);
- использование денежных знаков (¥, €, \$);
- внедрение знаков препинания;
- использование интернет-символов (такие, как, например, @);
- применение зачеркиваний, исправлений, слияния, вставок, перевернутых букв;
- использование иконических символов – смайлов (☺) [1].

Подтверждают подобную типологизацию и другие исследователи. Например, Е.О. Захарова в своей статье «Особенности пунктуационно-графического взаимодействия в рекламе». Автор добавляет к вышеупомянутым инструментам шрифтовое выделение [3]. В труде С.В. Ильясовой «Язык СМИ и рекламы: игра как норма и как аномалия» подробно рассматриваются методы взаимодействия с аудиторией посредством рекламного текста и в качестве его параграфемных элементов приводится

список из математических знаков, физических символов, денежных символов, знаков препинания, зачеркиваний и перевернутых букв [4].

Безусловно, на протяжении длительного времени данные приемы часто использовались в рекламных текстах. Активное использование обозначенных нами выше параграфемных элементов находило применение как в рекламных слоганах (*ЛЮБАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В ИПОТЕКУ С Б%ЛЬШИМИ СКИДКАМИ!*), так и в самом нейминге (например, название сети универсамов «7Я») [1]. Это позволяло привлечь внимание потребителя посредством нетипичного использования элементов (в данном случае – математических знаков). Однако в текущих реалиях рассматриваемый перечень претерпел изменения и некоторые из данных средств все реже можно встретить ввиду сниженного доверия потребителей к откровенно «рекламным» приемам. Следует пояснить, что данные параграфемы, такие как использование математических знаков, знаков препинания, физических символов, призваны подчеркнуть желаемое оказание воздействия на потребителя, тогда как сегодняшние реалии призывают к обратному. Поэтому в приведенном ниже исследовании мы проанализируем используемые методы и постараемся актуализировать список эффективных параграфем, применяемых в текстах бренд-коммуникаций, внеся в него инструменты, находящие применение сегодня.

Важным свойством рассматриваемых языковых средств является экспрессивность, поскольку именно она позволяет вызвать больший эмоциональный отклик у аудитории, а это то свойство, которое является одним из основополагающих при выстраивании текста маркетинговых коммуникаций. Экспрессивность может носить разного рода характер: комплиментарный или коннотативный, что в обоих случаях является значимым в реалиях интернет-дискурса.

Особое внимание в выстраивании бренд-коммуникаций в интернет-пространстве отводится креолизированным текстам. А они, в свою очередь, согласно утверждению Е.Е. Анисимовой, представляют «сложное текстовое образование, в котором вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата» [2]. На сегодняшний день одним из ключевых каналов коммуникации с постоянным взаимодействием бренда с аудиторией являются социальные сети и мессенджеры. Оценить значимость использования креолизированных текстов, а также применение конкретных параграфем можно, проанализировав деятельность брендов в мессенджерах и социальных сетях. Для рассмотрения мы выбрали три бренда из разных областей деятельности и одну из ключевых площадок, согласно данным исследовательской компании «MediaScore», – Telegram [11]. Данная площадка выбрана не случайно: благодаря специфике своего функционала она дает возможность применения разнообразных лингвистических форм и инструментов.

В качестве исследовательской базы нами были рассмотрены следующие бренды из разных товарных категорий: «Магнит Маркет», «Мегафон» и «Rostic's». Период для анализа был выбран более 8 месяцев. Целью анализа было рассмотреть значение креолизированных текстов, установить актуальные параграфемы, а также выделить те, которые в сегодняшних реалиях не используются, благодаря чему актуализировать список параграфем, применяемых в текстах маркетинговых коммуникаций.

При рассмотрении использования тех или иных средств и инструментов языка в случае, когда речь идет о маркетинговых коммуникациях, одним из ключевых аспектов является их эффективность при выстраивании взаимодействия с аудиторией потребления контента, в том числе эмотивная функция. Анализируя статистические данные, можно прийти к пониманию прагматических показателей данных аспектов.

Первым брендом для проведения аналитики был выбран «Магнит Маркет». В коммуникации данного бренда нами было проанализировано 115 публикаций. Было установлено, что среди них 104 публикации относились к креолизованным текстам, что составляет более 90%. Это говорит об активном использовании их брендом. Касательно параграфем стоит отметить, что ни в одной публикации не были замечены физические символы, математические знаки, денежные единицы, а также интернет-символы, внедрение знаков препинания или использование зачеркиваний и перевернутых букв. Однако анализируемые тексты изобиловали смайлами и индивидуальными эмодзи. Здесь следует уточнить, что использование брендированного пакета эмодзи или стикеров является частым и успешным методом, претендующим пополнить перечень параграфем текста маркетинговых коммуникаций [12]. Говоря об эмодзи, их прагматический потенциал отмечают как маркетологи, так и лингвисты. Возможность передавать широкий спектр эмоций при помощи графических элементов отмечают и Е.А. Кольцова и Ф.И. Карташкова [6]. Антропоморфность эмодзи позволяет устанавливать более близкий контакт с потребителем, несмотря на цифровой формат коммуникации.

В случае с брендом «Магнит Маркет» из рассматриваемого числа постов 96 содержали смайлы и эмодзи. В свою очередь это составляло более 83% от общего количества рассматриваемых текстов. Стоит указать, что при подсчетах не учитывались смайлы, направленные на стимулирование активности аудитории в постановке реакций.

Нередким в текстах публикаций данного бренда является использование выделенного текста. Из указанных публикаций 86 содержали текстовые выделения, что говорит об актуальности приема [12].

Еще одним инструментом, используемым брендами в социальных сетях (преимущественно на площадке мессенджера Telegram), является такое средство, как скрытый текст. Данный инструмент не имеет аналогов и потому на данный момент не относится ни к какой классификации. Но мы полагаем, что, вероятно, его следует отнести к параграфемным средствам языка, поскольку, по мнению Н.Л. Шубиной, «параграфемика изучает невербальные способы передачи и выражения информации в письменном тексте (рукописном и печатном). В число семиотических единиц, входящих в параграфемнику, включен широкий спектр семиотических единиц (цифры, графики, символы, схемы, фотографии, рисунки, таблицы, пунктуационные знаки в узком понимании и др.)» [10]. Учитывая, что так называемый скрытый текст является в некотором смысле графической передачей информации, причисление к подобной классификации нам кажется уместным. Стоит сказать, что скрытой при креолизованных текстах может быть как текстовая, так и визуальная информация.

Бренд «Магнит Маркет» в своей коммуникации использует инструмент скрытого текста в 28 публикациях, что составляет почти четверть от общего числа рассмотренных текстов.

Следующим брендом для рассмотрения нами был взят бренд «Мегафон». За аналогичный период брендом было совершено 119 публикаций. Их анализ был произведен по тем же критериям, в ходе чего нами было установлено: порядка 84 публикации, или 70,5% из общего числа, относились к креолизованным текстам. При этом с параграфемами в виде смайлов и эмодзи был 101 пост, что составило уже почти 85% от общего количества. Стоит сказать, что тональность коммуникации бренда можно определить как сдержанную, но использование брендированных эмодзи (бренд «Мегафон» имеет свой пакет эмодзи, а также стикерпак) позволяет установить более тесный и доверительный контакт с аудиторией, чему свидетельствует число реакций на посты, выражающих высокий уровень вовлеченности аудитории. 83 публикации

использовали для акцентирования выделение текста. Что же касается скрытого текста, он выполняет аналогичную функцию, число постов, содержащих его, достигает 42, что составляет уже порядка 35% от общего числа публикаций [13].

Третьим брендом для исследования выступил «Rostic's», который имеет высокий показатель коммуникационной активности и отличается активным постингом. Нами были проанализированы 280 публикаций, сделанных брендом за аналогичный период. Из указанных публикаций 233, то есть порядка 83% от общего количества проанализированных текстов, можно отнести к креолизованным. В свою очередь параграфемы в виде эмодзи и смайлов содержали 234 публикации (данный бренд также имеет разработанный индивидуальный пакет эмодзи и стикерпак, что еще раз указывает на актуальность и эффективность этой параграфемы). 189 публикаций использовали выделенный текст, что составляет 67,5%. Скрытый текст содержали 32 публикации из общего числа. Использование же физических символов, математических знаков, денежных единиц, интернет-символов, а также внедрения знаков препинания или использование зачеркиваний и перевернутых букв отмечено в ходе проведенного анализа не было [14].

Таким образом, проведенная аналитика 514 публикаций позволяет нам убедиться в необходимости актуализации списка параграфем, использующихся в текстах маркетинговых коммуникаций на сегодняшний день. Активное использование социальных сетей и мессенджеров как одного из ключевых каналов коммуникации для брендов с аудиторией, делает необходимым акцентировать внимание на приемах, характерных для интернет-дискурса. Привычные методы теряют свою значимость и все реже находят применение. Так проведенное исследование помогает нам выявить параграфемы, потерявшие актуальность, и, напротив, использующиеся брендами. Анализ указанных текстов не выявил ни одного использования физических символов, математических знаков, денежных единиц, а также интернет-символов, внедрение знаков препинания или использование зачеркиваний и перевернутых букв, что говорит о потере актуальности применения данных параграфем в условиях интернет-дискурса. Актуальными приемами мы можем назвать следующие:

- иконические символы: смайлы, эмодзи, стикеры;
- выделенный текст;
- скрытый текст.

Стоит отметить, что во всех случаях исследованных текстов креолизованные тексты составляют преобладающее число от общего количества публикаций.

Сформированный набор параграфем текстов маркетинговых коммуникаций не является исчерпывающим и может претерпевать изменения и дополняться. Динамика развития текстов цифрового пространства высока и требует динамического перманентного анализа. Предложенное нами исследование имеет перспективы, так как значимость паралингвистических приемов очень высока для маркетинговых текстов и возможность нативного взаимодействия с аудиторией становится лишь актуальнее.

Заключение. Настоящее исследование посвящено анализу параграфемных элементов в текстах маркетинговых коммуникаций в цифровую эпоху, с акцентом на их креолизацию и паралингвистические особенности на примере брендов в мессенджере Telegram. В условиях перенасыщенного медиапространства бренды вынуждены искать новые способы привлечения внимания и установления эмоциональной связи с аудиторией, что делает изучение параграфем особенно актуальным.

Проведённое исследование продемонстрировало, что использование паралингвистических средств, таких как параграфемы, в текстах маркетинговых

коммуникаций является неотъемлемым элементом современной цифровой среды. Эти средства помогают брендам адаптироваться к реалиям интернет-дискурса, привлекая внимание аудитории и обеспечивая эффективное взаимодействие.

Среди ключевых выводов исследования стоит указать происходящую трансформацию маркетинговых коммуникаций в цифровую эпоху.

Развитие цифровых технологий и изменение потребительских предпочтений привели к эволюции языковых средств в маркетинге.

Традиционные рекламные тексты уступают место более нативным и антропоморфным формам коммуникации, что отражается в использовании параграфов, характерных для межличностного общения.

Креолизованные тексты, объединяющие вербальные и визуальные компоненты, становятся ключевым инструментом взаимодействия с аудиторией. Анализ 514 текстов из публикаций брендов «Магнит Маркет», «МегаФон» и «Rostic's» выявил преобладающее использование креолизованных текстов (до 80% от общего числа).

Говоря об актуальных параграфах в современных бренд-коммуникациях, можно отметить, что анализ публикаций рассматриваемых брендов в рамках их деятельности в мессенджере Telegram показал, что традиционные параграфы (математические знаки, денежные знаки, физические символы, зачеркивания, знаки препинания) утрачивают актуальность.

Наиболее востребованными оказалось использование эмодзи, смайлов, стикеров, выделенного и скрытого текста в рамках креолизованных текстов, что подтверждает их высокую эффективность для привлечения внимания аудитории и создания более «человеческого» контакта. Антропоморфность эмодзи, смайлов, стикеров позволяет установить более тесный контакт с аудиторией, имитируя «человеческое» общение. Выделенный текст применяется для акцентирования ключевых сообщений, позволяя направлять внимание аудитории. Скрытый текст выступает в качестве нового инструмента, повышающего интерактивность и вовлеченность.

В целом сочетание вербальных и визуальных элементов усиливает прагматическое воздействие на аудиторию, делая сообщения более запоминающимися.

Говоря об эмоционально-оценочной функции, можно отметить, что паралингвистические средства усиливают эмоциональную связь между брендом и потребителем, позволяя эффективно адаптировать маркетинговые сообщения под потребности и предпочтения целевой аудитории.

Это демонстрирует необходимость постоянной адаптации к новым форматам цифровой коммуникации. Тем не менее, использование данных методов укрепляет конкурентные позиции брендов и позволяет глубже интегрироваться в социокультурный контекст.

Таким образом, развитие текстов маркетинговых коммуникаций должно учитывать динамичные изменения в цифровой среде. Актуализация параграфного инструментария и креативное использование его элементов остаются важными направлениями для дальнейших исследований.

Этот анализ подчёркивает, что языковые инновации и паралингвистические элементы становятся значимыми инструментами в создании эффективных коммуникационных стратегий брендов, способствуя формированию их уникального позиционирования на рынке.

В целом проведенное исследование демонстрирует, что параграфные элементы играют крайне важную роль в адаптации брендов к цифровой среде, способствуя более эффективному и эмоционально насыщенному взаимодействию с потребителями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амири Л.П. Параграфемные средства языковой игры как паралингвистические реалии в рекламной коммуникации / Л.П. Амири // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. – 2013. – № 2(12). – С. 69–76.
2. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов) / Е.Е. Анисимова. – М. : Академия, 2003. – 128 с.
3. Захарова Е.О. Особенности пунктуационно-графического взаимодействия в рекламе / Е.О. Захарова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2016. – № 7 (172). – С. 130–137.
4. Ильясова С.В. Язык СМИ и рекламы: игра как норма и как аномалия. Монография / С.В. Ильясова, Л.П. Амири. – М. : Флинта, 2016. – 328 с.
5. Клюканов И.Э. Структура и функции параграфемных элементов текста : автореф. дисс. ... канд. филол. наук / И.Э. Клюканов. – Саратов, 1983. – 18 с.
6. Кольцова Е.А. Мультиmodalный характер цифровой коммуникации: функционирование эмодзи в межличностном общении / Е.А. Кольцова, Ф.И. Карташкова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2022. – Т. 13, № 3. – С. 769–783. – DOI 10.22363/2313-2299-2022-13-3-769-783.
7. Кронгауз М.А. Как интернет-язык делает письменную речь формой существования разговорного языка / М.А. Кронгауз // Клуб любителей русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://web.archive.org/web/20141027224850/http://slovari21.ru/analytics/maksim_krongauz_litdibr_ot_blogera_ili_kak_internet-yazik_delaet_pismennuu_rech_formoy_suschestvovan (дата обращения: 23.08.2024).
8. Рюкова А.Р. Языковые способы реализации персуазивности / А.Р. Рюкова, Е.А. Филимонова // Вестник Башкирского университета. – 2016. – Т. 21, № 2. – С. 431–435.
9. Федоровская Е.В. Функционирование неологизмов в диджитал-среде / Е.В. Федоровская // Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур : Материалы XVI Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Института межкультурной коммуникации и международных отношений, Белгород, 26 декабря 2023 года. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2024. – С. 96–99.
10. Шубина Н.Л. Пунктуация в коммуникативно-прагматическом аспекте и ее место в семиотической системе русского текста : дисс. ... доктора филол. наук / Н.Л. Шубина. – СПб., 1999. – 455 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Лукьянова А. Аудитория социальных медиа / А. Лукьянова // Исследовательская компания Mediascope [Электронный ресурс]. – Режим доступа – https://mediascope.net/upload/iblock/438/37qf2vk4di1n4ncguevk3mufyzb11qfx/Аудитория_социальных_медиа_Mediascope.pdf (Дата обращения 15.08.2024).
12. Магнит Маркет : официальный канал бренда // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/magnitmrkt> (Дата обращения 15.08.2024).
13. Мегафон : официальный канал бренда // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://t.me/megafon_online (Дата обращения 15.08.2024).
14. Rostic's : официальный канал бренда // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://t.me/ROSTICS.ru> (Дата обращения 15.08.2024).

REFERENCE

1. Amiri L.P. (2013). Paragrafemnye sredstva yazykovoy igry kak paralingvisticheskie realii v reklamnoy kommunikatsii [Paragraphemic means of language game as paralinguistic realities in advertising communication]. Vestnik MGPU. Series: Philology. Language Theory. Language Education, 2(12), 69–76. EDN REVTIP. (In Russian).
2. Anisimova E.E. (2003). Lingvistika teksta i mezhkul'turnaya kommunikatsiya (na materiale kreolizovannykh tekstov) [Linguistics of the text and intercultural communication (on the material of creolised texts)]. Moscow: Academy. (In Russian).
3. Zakharova E.O. (2016). Osobennosti punktuatsionno-graficheskogo vzaimodeistviya v reklame [Features of punctuation-graphic interaction in advertising]. Bulletin of Tomsk State Pedagogical University, 7(172), 130–137. (In Russian).
4. Ilyasova S.V. & Amiri L.P. (2016). Yazyk SMI i reklamy: igra kak norma i kak anomalija [The language of mass media and advertising: play as a norm and as an anomaly]. Moscow: Flinta, 328 p. (In Russian).

5. Klukanov I.E. (1983). Struktura i funktsii paragrafemnykh elementov teksta: spetsial'nost' 10.01.08 "Teoriya literatury. Tekstologiya" [Structure and functions of paragraphemic elements of the text: speciality 10.01.08 'Theory of literature. Textology'] (Dissertation abstract). Saratov. EDN PXVOQF. (In Russian).
6. Koltsova E.A. & Kartashkova F.I. (2022). Multimodal'nyi kharakter tsifrovoi kommunikatsii: funktsionirovanie emodzi v mezhluchnostnom obshchenii [Multimodal nature of digital communication: emoji functioning in interpersonal communication]. Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Language Theory. Semiotics. Semantics, 13(3), 769–783 (In Russian).
7. Krongauz M.A. (2009). Kak internet-yazyk delaet pismennuyu rech formoy sushchestvovaniya razgovornogo yazyka [How internet language makes written language a form of spoken language existence]. Club of Russian Language Lovers. (In Russian).
8. Rukova A.R. & Filimonova E.A. (2016). Yazykovye sposoby realizatsii persuazivnosti [Linguistic ways of realising persuasiveness]. Bulletin of Bashkir University, 21(2), 431–435 (In Russian).
9. Fedorovskaya E.V. (2024). Funktsionirovanie neologizmov v digital-srede [Functioning of neologisms in digital environment]. In Language as a factor of integration of educational systems and cultures: Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference dedicated to the 10th anniversary of the Institute of Intercultural Communication and International Relations, Belgorod, 26 December 2023 (pp. 96–99). Belgorod: Epicentre LLC (In Russian).
10. Shubina, N. L. (1999). Puntuatsiya v kommunikativno-pragmaticheskom aspekte i yeye mesto v semioticheskoy sisteme russkogo teksta [Punctuation in the communicative-pragmatic aspect and its place in the semiotic system of the Russian text] (Doctoral dissertation). St. Petersburg (In Russian).

**PARAGRAPHEMES IN TEXTS OF MARKETING COMMUNICATIONS AT DIGITAL AGE.
CREOLISATION AND PARALINGUISTIC FEATURES ON EXAMPLE OF BRANDS' LANGUAGE
IN TELEGRAM MESSENGER**

E.V. Fedorovskaya

The article explores the use of neologisms in brand communications within the framework of Internet discourse, focusing on their argot character and their role in the formation of associative links with the audience. The lexical innovations that become a tool for creating subcultural communities of consumers that strengthen their loyalty to the brand are analysed. The research is based on empirical data obtained in the course of the content analysis of messages in the Telegram messenger, as well as on the questionnaire survey of 148 respondents interacting with such brands as Sber, MTS, and Megafon. The results of the study demonstrate that the use of neologisms in the digital environment contributes to audience stratification and enables brands to adapt the language of communication to the values and expectations of target groups. A special attention is paid to the role of borrowings, word formation mechanisms, and semantic derivation, which create a unique lexical image of brands. The conclusion is made about the importance of argotic neologisms as a tool of personalisation of communication, forming a unique style of interaction with consumers and strengthening the positioning of brands in the competitive environment.

Keywords: neologisms, Internet discourse, brand communication language, argotic lexicon, digital environment, argotic neologisms, marketing communications.

Федоровская Екатерина Владимировна.

Московский политехнический университет,
г. Москва, Российская Федерация.

Аспирант кафедры «Русский язык и история литературы»; старший преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии».

ORCID 0009-0001-9035-3410.

E-mail: katrinkati@yandex.ru.

Fedorovskaya Ekaterina Vladimirovna.

Moscow Polytechnic University, Moscow,
Russian Federation.

Postgraduate student at Department of Russian Language and History of Literature; Senior Lecturer at Department of Advertising and Public Relations in Media Industry.

ORCID 0009-0001-9035-3410.

E-mail: katrinkati@yandex.ru.